

QANDLI DIABET TIP2 VA SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGI BÓLGAN BEMORLARDA EMPGLIFLAZIN VA GLIKLAZID PREPARATLARINI EFFEKTIVLIGI

Najmutdinova D.K

Prof Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Ismoilova N.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Endokrinologiya 3kurs magistr

Abstrakt: Hozirgi kunda Qandli diabet bilan kasallangan bemorlar soni yildan yilga oshib bormoqda. Qandli diabet tip2 asosida makro va mikroangiopatiyalar rivojlanib, ular yurak-qon tomir kasalliklari shu jumladan yurak yetishmovchiligi kelib chiqishida xavf omili hisoblanadi(1). Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki qonda qand miqdori doimiy yuqori yuradigan bemorlarda miokard infarkti kuzatilish prognozi yuqori.(2;5) Shu sababli qonda qand miqdorini nazorat qiluvchi preparatlar nafaqat endokrinologiya balki kardiologiya sohasidagi izlanishlarda ham ahamiyatli. 2-tip Natriy- glyukoza kotranspartyor ingibitorlari (sglt2) qonda qand miqdorini tushuruvchi yangi guruh preparatlari bo'lib, tasir effekti glyukozaning buyraklar orqali reabsorbsiyasini kamaytirishga asoslangan.(4)Ko'plab randomizatsiyalashgan tadqiqotlar asosida shu narsa aniqlandiki, sglt2 grupp preparatlari organizmdan natriy kationlarini va ortiqcha suyuqlikni ham chiqib ketishiga sabab boladi va qon aylanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, kardioprotektor effektni namoyon qiladi.(7).

Kalit so'zlar: Qandli diabet 2 tur; yurak yetishmovchiligi, natriy-glyukoza 2 kotranspartyor ingibitorlari.

Key words: diabetes mellitus type 2; heart failure; sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors.

Kirish.

Yurak-qon tomir xavfsizligini baholash bo'yicha yirik xalqaro tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu guruh qonda glyukoza miqdorini pasaytirish bilan bir qatorda kardioprotektiv ta'sirini ham namoyon qiladi.(2). Bu ta'sir bir qancha mexanizmlar orqali yuzaga chiqadi. Buyrak proksimal kanalchalaridagi glyukoza natriy kotranspartyorlari bloklangach, natriy kationlari ham o'zi bilan birgalikda suvni ham organizmdan olib chiqib ketadi. Osmotik diuretik sifatida ta'sir etishi natijasida harakatlanib yurgan qon hajmini pasaytiradiva yurakka bo'lgan yuklamani kamaytiradi. Metabolik effekti kardiomitsitlarda keton tanachalari hosil bo'lishi va ATF sinteziga safarbar bo'lishiga asoslangan. Bu o'z navbatida kardiomiositlarda moddalar almashinuvini yaxshilaydi(6). Shuningdek sglt ingibitorlari-2 ion tashuvchilarning (NHE1 va NHE3) faoliyatini o'zgartiradi. Sitozolda natriy va kaltsiy ionlari kontsentratsiyasining pasayishi va kardiomitsitlar mitoxondriyalarida kaltsiy

darajasining oshishi ATF molekulalarining sintezini kuchaytiradi va miokard hayotiyiligini oshiradi (4).

Materiallar va usullar

Tadqiqotda Qandli diabet 2-tur va yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'rigan 40 nafar bemor ishtirok etdi, ulardan 23 nafari ayollar va 17 nafari erkaklar bo'lib,

Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-klinikasi 2-terapiya bo'limiga murojat qilgan. Kasallikning davomiyligi 10 dan 15 yilgacha, o'rtacha yoshi

56,6±9,8 yil. Barcha tekshirilgan bemorlarda Surunkali yurak yetishmovchiligi (yurak qon haydash hajmi 35% - 45%) va arterial gipertenziya bor edi. Ko'pgina bemorlar mikronlangan aspirin, b-blokatorlar, APF-ingibitorlari, kaltsiy antagonistlari va ularning 50% statinlarni qabul qilishdi lekin muntazam emas. Ularning aksariyati (60%) APF- ingibitori monoterapiyasida, qolganlari kombinatsiyalangan terapiya bo'yicha davolangan. Ularning ko'pchiligi (80%) qon bosimining maqsadli darajasiga erisha olmagan.

Barcha bemorlarda ortiqcha vazn bor. Tana massasi indeksi 29±5kg / m² gacha. Erkaklarda o'rtacha bel aylanasi 104,5±9,0 sm, ayollarda 110,2±7,0 sm. Sigaret chekadigan erkaklar tadqiqotga kiritilmagan. Tadqiqotdan oldin bemorlar kuniga 500 mg dan 1500 mg gacha metformin bilan monoterapiyada bo'lgan. Bu bemorlar 2 guruhga bo'lindi: 1-guruh – 18ta bemorga Metformin kuniga 2000 mg dozada va sulfanilmochevina guruhi preparatlaridan gliklazid 60 mg/kun dozada berildi. 2-guruh 22 ta bemorga kuniga 2000mg dozada metformin, unga qo'shimcha sglt2 guruhi preparatlaridan empogliflazin kuniga 10mg dozada berildi va 12 hafta davomida kuniga 25 mg.ga oshirildi Har ikki guruh yurak yetishmovchiligi uchun standart terapiya oldi. Tadqiqotdan chiqarib tashlash mezonlari: o'tkir koronar sindrom, buyrak koptokcha filtratsiyasi tezligining 30 ml / min. dan kam bo'lishi, 85 yoshdan katta bo'lgan bemorlar, siydik ajratish yo'llarida o'tkir va surunkali yallig'lanish jarayonlari (qo'zish davrida) bo'lgan bemorlar.

Barcha bemorlar umumiy klinik tekshiruvdan o'tkazildi, ochlik va ovqatdan keyin glikemiya, glikirlangan gemoglobin (HbA1c), lipid spektri. Instrumental tadqiqotlardan EKG, EchoKG, qon bosimi aniqlandi. Qon glyukozasi biokimyoviy usul yordamida o'rganildi (to'plamlar SPINREACT, S.A.U.). Glikatlangan gemoglobin(HbA1c) biokimyoviy usul (FILTERSAMPLER to'plamlari)ga muvofiq aniqlandi. EchoKG SSI-6000 qurilmasi yordamida olingan.

Terapiya kursining boshida va 12 haftadan so'ng laboratoriya va instrumental tekshiruvlar monitoringi o'tkazildi,

Qon laborator ko'rsatkichlar

Qon laborator ko'rsatkichlar			
	1-gruppa metformin+gliklazid	2-gruppa metformin+ empagliflazin	

Ko'rsatkichlar	dastlab	12haftadan keyin	P	dastlabki	12haftadan keyin	P
	Glikimiya och qoringa mmol/l	9.1+/-0.7	7+/-0.5	<0.045	9.5+/-0.7	6+/-0.6
Glikimiya 2soatdan keyin.mmol/l	14+/_0.9	10.5+/-0.9	<0.047	15+/_0.2 in	9.9+/-0.5	<0.034
HbA1c %	8.5+/_0.6	7.5+/-0.3	>0.05	8.5+/_0.9	7+/-0.5	>0.05
umumiy xolesterin	5.7mmol/l	4.7+/-1.5	>0.05	5.2+/-1,7mmol/l	4.8+/-1.4	>0.05
zichligi yuqori lipoproteidlar	0.65+/-0,8mmol/l	0.68+/-0.35	>0.05	0.91+/-0.41mmol/l	1.02+/-0.4	>0.05
Trigliserid	3.5+/_0.9mmol/l	2.46+/-0.8	>0.05	3.6+/_1.2mmol/l	2.9+/-1.1	<0.045
Zichligi past lipoproteidlar	5.8+/_1.12mmol/l	5.3+/_1.1	>0.05	5.63+/_0.5mmol/l	5.5+/_0.7	>0.05

Ko'rsatkichlar	1-gruppa metformin+gliklazid			2-gruppa metformin+ empagliflazin		
	dastlab	12haftadan keyin	P	dastlabki	12haftadan keyin	P
Chap qorincha qon haydash hajmi	53+/-6.3	53.2+/_7/4	>0.05	49.6+/_6/9	55.4+/_4/7	>0.05
sistolik qon bosim mm/Hg	130+/-150	130+/-150	>0.05	130+/-150	130+/-140	<0.031
diastolik qon bosimi mm/Hg	80+/-90	80+/-90	>0.05	80+/-90	80+/-90	<0.044

yurak urush soni	74+/-10	74+/-10	>0.05	75+/_10	75+/-10	>0.05
------------------	---------	---------	-------	---------	---------	-------

Davolash paytida empagliflozinni

10 mg / kun dozada va metformin 2000 mg / kun dozada qabul qilgan bemorlarda

uglevod almashinuvidagi dinamikada sezilarli yaxshi natija kuzatildi.. Shunday qilib 1-gruppa bemorlarda nahorgi glikemiya 23% ga,

ovqatdan keyingi glikemiya mos ravishda 25% ga va HbA1c 12 % ga kamaydi. 2-gruppa(metformin+empogiflazin) bemorlarda nahorgi glikemiya 37% ga, ovqatdan keyingi glikemiya 34% ga, HbA1c 18% ga yaxshilandi.

2. Yurak qon haydash hajmi 2-guruh bemorlarda 1-guruh bemorlarga nisbatan 10.2% ga yaxshilandi

Xulosa

"Empagliflozin +metformin juft kombinatsiyalangan terapiyasidan foydalanish 2- Qandli diabet va yuqori yurak-qon tomir xavfi bo'lgan bemorlar uchun optimal tanlovdir.

1. Empagliflazin va gliklazid qabul qilgan bemorlarda qondagi qand miqdori sezilarli tushganligi aniqlandi.

2. Empogiflazin surunkali yurak yetishmovchiligi bor bemorlarda yurak qon haydash hajmi ortganligi aniqlandi

3. sglT2 guruh preparatlarini lipid spektriga ta'siri ishonchsizligi anilandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1 Шестакова М. В., Викулова О. К., Железнякова А. В. и др. Эпидемиология сахарного диабета в Российской Федерации: что изменилось за последнее время? Тер. архив. 2019;91(10):4-13. <https://doi.org/10.26442/00403660.2019.10.000364>. (https://doi.org/10.26442/00403660.2019.10.000364)

2 (https://russjcardiol.elpub.ru/jour/article/view/4534#)2. Фомин И. В. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что мы знаем и что должны делать. Российский кардиологический журнал. 2016;(8):7-13. <https://doi.org/1015829/1560-4071-2016-8-7-13>. (https://doi.org/1015829/1560-4071-2016-8-7-13)

3 (https://russjcardiol.elpub.ru/jour/article/view/4534#)3. The Department of economic and social affairs of the United Nations. The population division. 2015. Revision of World Population Prospects. <https://www.un.org/en/development/desa/publications/world-population-prospects-2015-revision.html>

- 4 (<https://russjcardiol.elpub.ru/jour/article/view/4534#>)4. Kannel WB, Hjortland M, Castelli WP, et al. Role diabetes in congestive heart failure: Framingham study. *Am J Cardiol.* 1974;34(1):29-34. [https://doi.org/10.1016/0002-9149\(74\)90089-7](https://doi.org/10.1016/0002-9149(74)90089-7). ([https://doi.org/10.1016/0002-9149\(74\)90089-7](https://doi.org/10.1016/0002-9149(74)90089-7))
- 5 (<https://russjcardiol.elpub.ru/jour/article/view/4534#>)5. Nichols GA, Gullion CM, Koro CE, et al. The incidence of congestive heart failure in type 2 diabetes: an update. *Diabetes Care.* 2004;27:1879-84. <https://doi.org/10.2337/diacare.27.8.1879>. (<https://doi.org/10.2337/diacare.27.8.1879>)
- 6 (<https://russjcardiol.elpub.ru/jour/article/view/4534#>)6. MacDonald MR, Petrie MC, Hawkins NM, et al. Diabetes, left ventricular systolic dysfunction, and chronic heart failure. *Eur Heart J.* 2008;29(10):1224-40. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehn156>. (<https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehn156>)
- 7 (<https://russjcardiol.elpub.ru/jour/article/view/4534#>)7. He J, Ogden IG, Barrano LA, et al. Risk factors for congestive heart failure in US man and women: NHANES-I epidemiologic follow-up study. *Arch Intern Med.* 2001;161(7):996-1002. <https://doi.org/10.1001/archinte.161.7.996>. (<https://doi.org/10.1001/archinte.161.7.996>)